

INDUSAC: UN AÑO DE INNOVACIÓN EN LA COLABORACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA Y LA ACADEMIA

Se ha cumplido un año de la presentación del proyecto INDUSAC en esta misma revista, justo cuando se estaba a punto de lanzar su innovadora plataforma, con el propósito de facilitar y potenciar la colaboración entre la industria y la academia a través de retos tecnológicos y empresariales. Equipos formados por estudiantes e investigadores resolverán estos 'challenges', propuestos por las empresas, creando así un puente efectivo entre el mundo académico y el empresarial.

Radivoj Malic,

Proyectos Internacionales en el Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC)

INDUSAC ofrece, pues, un enfoque innovador para la colaboración universidad-empresa a nivel europeo, y da un paso pionero hacia un

cambio de paradigma y un futuro más colaborativo, fomentando la innovación y el crecimiento sostenible.

En el marco del proyecto, se ha desarrollado una metodología de vanguardia, a través de un proceso de co-creación entre la universidad y la empresa, que

INDUSAC ha previsto lanzar y resolver más de 300 desafíos tecnológicos y empresariales.

actualmente está siendo probado en condiciones reales. Esta metodología asegura la participación de estudiantes de diferentes contextos culturales, campos de estudio y áreas de especialización, garantizando la diversidad en todas sus dimensiones, y a la vez se ajusta a las necesidades de la industria para asegurar el éxito de todo el proceso. Por un lado, empresas innovadoras; por otro, estudiantes e investigadores de toda Europa, trabajan juntos para resolver retos reales. INDUSAC es un proyecto ambicioso e innovador, que ha previsto lanzar y resolver más de 300 desafíos tecnológicos y empresariales.

Desde el lanzamiento de la plataforma, se ha involucrado un gran número de 'stakeholders', más de mil, incluyendo empresas, estudiantes e investigadores. A día de hoy, más de 140 retos se han publicado en la plataforma. La mayoría ya han sido resueltos o están en proceso de serlo.

El período de resolución de los 'challenge's finalizará el 30 de enero de 2025, que es la fecha límite para que estudiantes e investigadores formen los equipos, presenten sus cartas de motivación y comiencen a trabajar en colaboración con las empresas. El proceso de co-creación se lleva a cabo íntegramente online, a través de la plataforma INDUSAC, lo que permite colaborar de forma rápida, eficiente y sin los costes asociados a los métodos tradicionales de innovación.

Los retos pueden proceder de cualquier segmento empresarial o tecnológico. Algunos ejemplos pueden ser: definición de las necesidades de los futuros clientes, creación de campañas de marketing, preparación de los planes de negocio, análisis de mercado, desarrollo de plataformas digitales, desarrollo y aplicación de tecnologías de vanguardia, resolución de retos en el ámbito de eficiencia energética, entre otros.

El proceso de co-creación se lleva a cabo íntegramente online, a través de la plataforma INDUSAC, lo que permite colaborar de forma rápida, eficiente y sin los costes asociados a los métodos tradicionales de innovación

Las empresas interesadas pueden lanzar los retos hasta el 15 de noviembre de 2024 a través de la plataforma INDUSAC.

INDUSAC ofrece una oportunidad única y múltiples beneficios para las empresas, a través de la 'Open Call for Companies':

- Obtención de soluciones innovadoras y sin coste. La empresa no tiene obligaciones financieras con el equipo.
- Acceso a diversas soluciones y seleccionar las más adecuadas.
- Conexión con el talento de los estudiantes internacionales y posibles futuros empleados (sin ninguna obligación).
- Fomento de la colaboración con las principales universidades europeas.
- Aumento de su visibilidad internacional.

El proyecto INDUSAC está financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon Europe, y tiene una duración de tres años. El consorcio cuenta con la

participación de universidades, centros de investigación, clústeres, cámaras de comercio, hubs' de innovación, así como del sector privado, con nueve socios de siete países europeos. Además de CIT UPC, participan en el proyecto Bax & Company e Innoget (España), la Cámara de Comercio e Industria de Pécs-Baranya (Hungría), el Instituto Jozef Stefan (Eslovenia), el Clúster Industrial de Bydgoszcz Tool Valley (Polonia), el Instituto de Tecnología Karlsruhe - KIT (Alemania), la Universidad Tecnológica de Chipre y EIT Manufacturing East (Austria).

INDUSAC es uno de los proyectos que la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) presentará en el marco de Smart City Expo World Congress 2024, que tendrá lugar del 5 al 7 de noviembre en Fira de Barcelona (en el recinto ferial de Gran Via). ■